

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE HIV/AIDS EM MULHERES TRANSGÊNERO E TRAVESTIS NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA E ENTORNO

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22, Edição 117 DEZ/22 / 03/12/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7393725

Guilherme Aparecido Gomes da Silva

Rayane Nere Pereira Silva

Nilsivane da Silva Santos

Rafaela Botelho Martins

Bárbara Queiroz de Figueiredo

RESUMO

A população de mulheres transgêneras e travestis está incluída entre o grupo de indivíduos que apresentam vulnerabilidades para a prevalência do HIV. Nessa perspectiva, a Organização Mundial de Saúde aponta que este segmento populacional possui 49 vezes maior probabilidade de viver com HIV quando comparado a outros grupos sociais. O objetivo deste estudo é investigar o conhecimento que esse público dispõe sobre o HIV/AIDS. Trata-se de um estudo transversal, observacional, com abordagem analítica quantitativa, com aplicação de questionários. O estudo foi composto por 74 entrevistadas, com prevalência de 56,75% mulheres que se auto definem transgênero, idade média de 27,4 anos, pardas (43,24%), solteira (79,73%), com escolaridade de 9 a 12 anos de estudo (84,42%), renda mensal média de dois salários mínimos e profissão dominante

profissional do sexo com 45,96 %. Diante da realização de testagem rápida foi verificado alta prevalência de HIV com 31,08% (n=23) e Sífilis com 60,81% (n=45) dados que se assemelham aos resultados obtidos por uma pesquisa realizada em 12 cidades brasileiras com este público, o qual demonstrou alta taxa de HIV e Sífilis reativas. Em análise ao grau de escolaridade, observou-se que este fator impacta positivamente no nível de conhecimento sobre HIV/AIDS, portanto observa-se que a população de mulheres transgênero e travestis de Itumbiara e entorno possuem conhecimentos básicos e suficientes sobre o HIV/AIDS.

Palavras-chave: HIV. Infecção Sexualmente Transmissível. Mulher Transgênero.

1. INTRODUÇÃO

No início da década de 80 foram descritos nos Estados Unidos os primeiros casos da Síndrome da Imunodeficiência Humana, sigla em inglês AIDS, entre homossexuais e usuários de drogas injetáveis, em 1983 o vírus é isolado, e em 1986 após passar por diversas nomenclaturas o Comitê de Taxonomia Viral modifica o nome para Vírus da Imunodeficiência Adquirida, sigla em inglês HIV, responsável por causar a AIDS (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018; UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT SAN FRANCISCO, 2012; VERONESI E FOCACCIA, 2015).

A forma de transmissão da infecção pelo vírus, ocorre através da transferência de células e fluídos contaminados, podendo ocorrer nas seguintes situações: variações frequentes de parceiros sexuais, sem utilização de preservativos; utilização de sangue ou seus derivados sem controle de qualidade; uso compartilhado de seringas e agulhas não esterilizadas; gravidez em mulheres infectadas e recepção de órgãos ou sêmen de doadores infectados, ressalta-se que o vírus não é transmitido pelo convívio social ou familiar, abraço ou beijo, alimentos, água, picadas de mosquitos ou de outros insetos. (ROSA; SILVA; HORA, 2015; SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA, 2020; BRASIL, 2000).

Com isso, o HIV tem como alvo o sistema imunológico, enfraquecendo-o, tornando o indivíduo suscetível a infecções e alguns tipos de câncer. A AIDS consiste no estágio mais avançado da infecção pelo HIV, isto significa que o

paciente pode estar infectado com o vírus, mas não necessariamente se encontra com a síndrome da AIDS (WHO, 2019).

A partir dessas informações, o Ministério da Saúde tem investido em políticas públicas e estratégias de prevenção do HIV, dentre elas pode-se citar a Mandala da Prevenção Combinada, a qual traz os marcos legais e outros aspectos estruturais a serem seguidos na prevenção da infecção pelo vírus, sendo eles: realizar a testagem regular para o HIV, incluindo outras IST's (infecções sexualmente transmissíveis) como: Sífilis e Hepatites, ofertar PEP (profilaxia pós exposição), Ofertar PrEP (profilaxia pré exposição), realizar a prevenção da transmissão vertical, de mãe para filho, realizar a Imunização contra HBV (vírus da hepatite B) e HPV (papiloma vírus humano), reduzir possíveis danos, como uso de álcool e drogas, silicone industrial e hormônios, diagnosticar e tratar as pessoas com HIV e outras IST's, bem como promover a utilização de preservativo feminino, masculino e gel lubrificante e disponibilizar tratamento a todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

Assim, a partir da instituição de políticas públicas de promoção à saúde e ampliação das possibilidades de prevenção ao HIV/AIDS o Ministério da Saúde estima que 12,3 mil casos existentes foram evitados no Brasil no intervalo de 2014 a 2018 (BRASIL, 2019). Com isso é possível ressaltar a importância das políticas públicas no enfrentamento do HIV/AIDS.

Baseado nisso, em 2011, é divulgada a Política Nacional de Saúde Integral de LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo e assexuais), que tem por objetivo “Promover a saúde integral dos LGBTQIA+, eliminando a discriminação e o preconceito institucional, bem como contribuindo para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS (Sistema Único de Saúde) como sistema universal, integral e equitativo” (BRASIL, 2013).

O Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde (2019b) aponta que a epidemia de HIV/AIDS no Brasil, se concentra em segmentos populacionais mais vulneráveis, os mesmos apresentam prevalência superior à média nacional de 0,4%, dentre

essas populações encontram-se as pessoas trans. A vulnerabilidade desta população deve ser observada como um todo, incluindo questões econômicas, sociais e culturais, considerando sua relação com os fatores de risco para o HIV/AIDS (SOARES et al., 2017).

Sendo assim, é possível incluir a população de mulheres transgêneras no grupo de pessoas que apresentam fragilidades ao HIV/AIDS, uma vez que, no contexto mundial, este grupo de pessoas possuem uma probabilidade de 49 vezes maior de viver com HIV do que outros adultos em idade reprodutiva, com uma prevalência de 19% em alguns países, sendo 80 vezes maior, quando comparada a população em geral (WHO, 2019).

Esta desproporção pode ser explicada por diversos fatores individuais, de natureza biológica, comportamental e estrutural (MAGNO et al., 2019). Baseado no comportamento e estilo de vida que a maioria desse grupo possui, são considerados como fatores de risco: sexo desprotegido, transformações corporais sem acompanhamento médico, uso de drogas lícitas, ilícitas e substâncias psicoativas (SOUSA, 2017).

A população da pesquisa é composta predominantemente por mulheres transgêneras e travestis, onde tais definições se assemelham. Transgênero engloba um grupo de pessoas, cuja suas identidades de gênero se diferem do sexo, o qual foram designadas ao nascer, enquanto que travesti são consideradas pessoas que pertencem ao sexo biológico masculino com características do sexo biológico feminino, adquiridas a partir de hormônios, cirurgias estéticas e outros procedimentos de mudança corporal utilizado pelo público feminino (KATTARI; SHANNA; WHITFIELD; DARREN; WALLS; EUGENE et al, 2016; SOUSA; FERREIRA; SÁ, J, 2013).

Em 2018 o Supremo Tribunal Federal autoriza a alteração do nome e gênero no registro civil, independente se o indivíduo realizou a cirurgia de redesignação de sexo, no ano seguinte a Organização Mundial de Saúde, através da 72ª Assembleia Mundial de Saúde, realizada em Genebra, oficializa a retirada da transexualidade como transtorno mental da 11ª versão da Classificação Estatística

Internacional de Doenças e Problemas de Saúde (CID) (BRASIL, MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, 2018; BRASIL, CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2019).

Apesar dos avanços supracitados, a população em questão encontra dificuldades de acesso a saúde, em decorrência da discriminação e preconceito, estes fatores são associados a chegada destas pacientes as unidades de saúde com avançado adoecimento por HIV/AIDS (PORTO, 2018).

A vulnerabilidade de travestis e mulheres transgênero diante do HIV/AIDS é conhecida, em decorrência de condições sociais, ligadas a miséria e pobreza, violência, prostituição e uso de álcool e drogas, em consequência a não formação educacional, esta população é excluída do mercado de trabalho, buscando a prostituição como forma de sobrevivência (FERREIRA; FRANCISCO; NOGUEIRA, 2016).

De 2009 a 2014, 2.351 pessoas trans receberam um diagnóstico de HIV nos EUA, 84% (2.351) eram mulheres trans. Em 2017 entre os milhões de casos testados para HIV nos EUA reportados ao CDC, a porcentagem de pessoas transgêneros que receberam novo diagnóstico de infecção pelo HIV foi 3 vezes maior do que a média nacional (CDC, 2019).

Assim, o estudo busca, por meio de entrevista, investigar o conhecimento de mulheres transgêneras e travestis que residem no município de Itumbiara-GO e cidades do entorno acerca do HIV. Dessa forma, espera-se aproximar o meio científico, comunitário e assistencial no âmbito da temática proposta, trazendo à tona a problemática de necessidade do grupo quanto ao investimento de políticas públicas em saúde que abordem a prevenção da infecção pelo HIV. Tais dados, obtidos por meio deste estudo poderão fomentar e auxiliar na criação de programas educativos e que levem informações sobre o HIV/AIDS e outras IST'S, garantindo a inclusão desta população nos pilares do SUS, que consistem em integralidade, universalidade e equidade.

Dada a escassez de pesquisas que envolvam o tema, este estudo visa contribuir no incentivo ao desenvolvimento de pesquisas futuras sobre o assunto, e o

preenchimento de lacunas sobre a saúde desta população, estimulando a comunidade científica a levantar hipóteses e intervenções que subsidiem o aperfeiçoamento e criação de novas políticas públicas em saúde e estratégias de prevenção do HIV voltadas para o público de mulheres transgênero e travestis inseridas na comunidade LGBTQIA+.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa quanto a sua tipologia caracteriza-se como uma pesquisa transversal, observacional com abordagem analítica quantitativa, realizada no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. Projeto de pesquisa submetido via Plataforma Brasil, posteriormente analisado e aprovado pelo CEP da Universidade Federal de Goiás (UFG), sob parecer: 2332210. Os contatos do comitê de ética em pesquisa e pesquisadoras coordenadoras estão contidos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelas participantes, para eventuais dúvidas ou questionamentos que possam vir a surgir.

A identificação das participantes nos questionários é totalmente sigilosa, realizada por meio de códigos, assegurando e preservando a identidade das voluntárias, as mesmas são informadas que possuem o total direito de não participarem da pesquisa e podem desistir da participação a qualquer momento do processo de coleta.

Artigo proveniente de um trabalho de conclusão de curso fomentado pelo macroprojeto matriz, pertencente ao nível mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás – UFG, intitulado “Epidemiologia de Infecções Sexualmente Transmissíveis, Comportamentos de Risco e Vulnerabilidades em Mulheres Transgênero em Goiás”, estendido como projeto de extensão a Universidade Estadual de Goiás – Unidade Universitária de Itumbiara por meio da Liga Acadêmica de Epidemiologia e Cuidados em Doenças Transmissíveis e fomentada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás.

A coleta de dados se deu por meio de questionário semiestruturado desenvolvido pelo Núcleo de Estudos Epidemiológicos e Cuidados em Infecções

Sexualmente Transmissíveis e Agravos à Saúde Humana e Questionário adaptado sobre Conhecimento de HIV, Knowledge Questionnaire (HIV-KQ-18). As participantes que constituíram a amostra são predominantemente mulheres transgênero, residentes no município de Itumbiara e entorno, localizados no estado de Goiás.

O estudo utilizou os seguintes critérios de inclusão: participantes que se autodeclararem mulheres transgênero; as convidadas que após a leitura do TCLE, aceitaram as condições do estudo; que residiam por no mínimo um mês nas cidades de coleta; mulheres que possuíam o cupom recrutador válido, enquanto que os critérios de exclusão foram: não se auto identificar como mulher transexual; estar sob efeito de álcool ou droga no momento da coleta de dados, colocando em risco a segurança dos pesquisadores; se a candidata se recusar a participar da pesquisa de forma voluntária.

A metodologia utilizada é a *Respondent Driven Sampling* – RDS, proposta por Heckathorn em 1997, o método tem sido utilizado em inquéritos com populações-chave sob maior risco de infecção pelo HIV, em exemplo as mulheres trabalhadoras do sexo, “o RDS é uma variante das amostragens baseadas em cadeia e, como tal, assume que membros de uma população de difícil acesso são melhores em recrutar pares de sua população do que outros indivíduos, tais como agentes de saúde ou pesquisadores” (SZWARCOWALD et al., 2009). Tal método empregado no estudo proporciona o aumento da probabilidade de participação de indivíduos com o mesmo grau de relação social, obtendo estimativas e amostras mais confiáveis.

Na primeira seleção é realizado o convite a um indivíduo da população alvo, este passará a ser a primeira “semente”, a qual contribuirá no recrutamento de novos participantes, estes se tornando novas “sementes” e assim sucessivamente, cada “semente” recebeu três convites únicos, não-falsificáveis, os quais deverão ser entregues a suas conhecidas, o processo se repetiu até o quantitativo objetivado de ser atingido.

Cada cupom válido repassado equivale ao ressarcimento de uma quantia simbólica ao participante que o repassou e a que o recebeu. Assim, é realizado a leitura e assinatura do TCLE, entrevista e preenchimento do questionário, as participantes são submetidas a testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e C, coleta de sangue para sorologia, coleta de material para exame de HPV, vacinação contra Hepatite B e posteriormente entrega dos resultados de testes rápidos com aconselhamento preventivo abordando as IST.

Com isso, as respostas obtidas por meio do questionário sociodemográfico, resultados do questionário HIV – KQ e resultados dos testes rápidos foram transcritos para uma planilha do programa Excel. Esta planilha foi transferida para um programa, SYSTAT, para a realização de análises estatísticas (SYSTAT, 2002).

A partir disso utilizou se também o teste de Spearman, a fim de verificar qual a correlação da idade, da renda e do tempo de escolaridade com a pontuação no questionário validado HIV – KQ, e ainda o teste de Kruskal-Wallis, para verificar diferenças significativas nas pontuações no referido teste entre a diversidade de raças das, bem como o teste de Mann-Whitney, para verificar se havia diferenças significativas nas pontuações no teste HIV – KQ entre as entrevistadas que apresentaram resultados positivos para HIV e Sífilis (ZAR, 1984).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas das participantes do estudo. A população se concentrou em entrevistadas que se auto definem mulheres transgênero (56,57%), solteiras (79,73%), com etnia predominante parda (43,24%) e profissionais do sexo (45,96%), escolaridade de 9 a 12 anos ou mais. A média de idade, renda e dependentes foi de 27,40 anos, dois salários mínimos e 1,80, respectivamente.

A amostra e o perfil sociodemográfico, quanto a auto definição, etnia e renda mensal das participantes desta pesquisa se assemelha aos resultados obtidos no estudo de Ferreira Júnior, Francisco e Nogueira (2016), que caracterizou o perfil de mulheres transgênero e travestis na cidade de São Paulo, o qual traz 53,2% de

mulheres que se auto definem transgênero, com etnia não-branca e média de idade em 32,2 anos.

Em relação à escolaridade, os dados são similares aos estudos de Chhim et. al (2017) que constataram que a maioria de sua amostra residente no Cambojá, cerca de 68,6% possuía o ensino médio completo, perfazendo de 9 a 12 anos de estudo, em contrapartida o mesmo se difere dos resultados desta pesquisa quanto à ocupação profissional e renda, onde os resultados do referido estudo expressam a prevalência de 35,1% de participantes ocupando a posição de cabeleireiras e/ou esteticistas e mais de um terço dos indivíduos entrevistados com média salarial de US\$100 a 199, em conversão a reais com total de R\$1.071, totalizando menos de um salário mínimo.

Por outro lado, a ocupação profissional das selecionadas para este estudo é bastante semelhante a pesquisa brasileira “Divas”, de abrangência nacional, em que quase metade (43,9%) das mulheres transgênero e travestis entrevistadas no Distrito Federal afirmaram terem realizado trabalho sexual em troca de dinheiro nos últimos 30 dias, partindo da data da entrevista (SPERANDEI et al., 2019)

Quanto ao estado civil e etnia das selecionadas para a entrevista, ambos corroboram com a pesquisa de Santos, Barros e Ferreira et al. (2019) em que 84,8% das mulheres entrevistadas afirmaram serem solteiras e 41,3% pardas. Assim, as pessoas que constituem o grupo em estudo correspondem a classes sociais determinadas pelo baixo alcance ao ensino superior e baixa renda, fato esse que se difere da realidade encontrada na presente pesquisa, haja vista que a renda e escolaridade demonstram que na cidade de Itumbiara – GO e seu entorno, esse grupo possuem renda e nível de escolaridade equiparadas aos estudos analisados.

Tabela 1: Características sociodemográficas, 2019-2020.

Característica	Média + Desvio padrão	amplitude	N
Idade (anos)	27,40 (+8,4)	13 a 53	74

Renda (reais)	2.185,00 (+2.109,00)	0 a 10,0000	74
Dependentes (n)	1,80 (+1,6)	0 a 7	56
	Categorias	N	%
Como você se auto define?	Travesti	29	39,20
	Transgênero	42	56,75
	Outra forma	03	4,05
Raça	Branca	19	25,67
	Amarelo	03	4,05
	Parda	32	43,24
	Preta/negra	17	22,99
	Indígena	03	4,05
Estado Civil	Solteira	59	79,73
	Casada	15	20,27
Escolaridade (em anos)	Analfabeta	01	1,35
	4 a 8	12	16,22
	9 a 12 ou mais	61	82,43
Profissão	Profissionais do sexo	34	45,96
	Cabeleireira	8	10,82
	Do lar, faxineira e/ou diarista	9	12,16
	Não responderam	4	5,41
	Nenhuma profissão	2	2,70
	Outras profissões	17	22,95

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020

Para mensuração do nível de conhecimento das mulheres do estudo quanto ao HIV/AIDS, definiu-se o valor de >22 acertos em conhecimento suficiente e <22 acertos como insuficiente a resposta do Questionário de Conhecimento HIV – KQ.

A pontuação média no questionário HIV – KQ foi equivalente a 20,9 pontos (+ 4,5) variando de 11 a 29 (n = 74). Cerca da metade das entrevistadas (48,65%) apresentou conceituação insuficiente com relação ao nível de conhecimentos acerca do HIV.

A tabela 2 traz as correlações entre escolaridade, renda e idade em relação ao conhecimento das participantes quanto a temática proposta, foi encontrada correlação estatística significativa entre o tempo de escolaridade e a pontuação no questionário sobre conhecimento HIV – KQ ($r_s = 0,338$; $p > 0,05$, n = 74), o que indica que quanto maior o tempo de estudo, maior foi o conhecimento apresentado acerca do HIV. De acordo com os testes estatísticos aplicados às demais correlações testadas não foram significativas.

Diante disso Chhim et al. (2017) verificou na sua pesquisa relação entre nível de escolaridade e prevalência para o HIV entre as mulheres transgênero no Camboja, o estudo demonstrou maior número de infectados que nunca frequentou a escola ou abandonou os estudos no primário (10,4%) em comparação aqueles que frequentaram o ensino médio ou superior (8%). Desta forma a baixa escolaridade e o menor conhecimento acerca do HIV/AIDS neste grupo populacional, colabora para a prevalência do HIV e vulnerabilidade a outras IST's.

Tabela 2: Correlação da idade, da renda e do tempo de escolaridade com a pontuação no questionário validado HIV – KQ de acordo com o teste de Spearman

Variável	r_s	p	N
Tempo de escolaridade	0,338	> 0,05	74
Renda	-0,089	< 0,05	56

Idade	0,049	< 0,05	74
-------	-------	--------	----

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020

A Tabela 3 traz a correlação entre a pontuação obtida pela amostra no questionário HIV – KQ junto as variantes raça e positividade para Sífilis e HIV, em análise a estes resultados não foram detectadas diferenças significativas quanto à pontuação no questionário HIV – KQ entre as diferentes raças e quanto as entrevistadas reativas para Sífilis e HIV (Tabela 3).

Entretanto este dado pode ser comparado ao estudo realizado com 199 mulheres transgênero na cidade Nova York, em que foi encontrada relação entre a raça/cor nas participantes infectadas pelo HIV, a pesquisa demonstrou que as mulheres negras e hispânicas estavam mais susceptíveis ao vírus e a outras IST's em decorrência ao maior envolvimento com o mercado do sexo, pode-se levantar a questão em nosso estudo, onde a raça/cor não interfere no conhecimento acerca do HIV, porém de acordo com a referida pesquisa a variante de raça/cor impacta na disseminação e infecção do mesmo neste segmento populacional (NUTTBROCK, L. A., HWAHNH, S.J. ETHNICITY, 2017).

Tabela 3: Comparativo das pontuações do teste de Kruskal-Walis (H) e Man-Whitney (U) com os resultados obtidos por meio do questionário HIV – KQ, 2020

Categorias	Resultado	P
Raças	H = 5,7	0,223
Positividade para Sífilis	U = 627,5	0,824
Positividade para HIV	U = 500,0	0,311

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020

Embora cerca de 51,35% (n=37) das entrevistadas tenham acertado mais de 22 questões, o que as caracteriza como tendo conhecimentos suficientes sobre o HIV, as porcentagens de acerto variaram muito entre as questões (de 33,8% a 93,2%).

As questões com menores porcentagens de acerto foram as que maior parte das entrevistadas acreditam, erroneamente, que “uma pessoa não pega o HIV por praticar sexo oral (boca no pênis) em um homem com HIV” e que “utilizar vaselina ou óleo de bebe na camisinha diminui a chance de pegar o HIV”. Similarmente, há, na maioria das mulheres entrevistadas a concepção equivocada de que a tosse ou o espirro podem transmitir o HIV, que uma pessoa pode se contaminar com o HIV ao doar sangue e a transmissão por meio de picada de mosquito, foi mencionada por 41,6% nas respostas obtidas das selecionadas.

Partindo dessa premissa, levanta-se a importância do conhecimento desta população quanto aos riscos mais frequentes de transmissão da infecção pelo HIV, visto que estimativas epidemiológicas apontam que cerca de 75 a 85% das infecções por HIV no mundo ocorreram por práticas sexuais como via de transmissão, portanto “estabelece-se que qualquer forma de intercursos sexual na qual ocorra troca de fluidos corporais entre parceiros apresenta risco de transmissão do HIV” (FOCACCIA, 2015)

Por outro lado, a maioria das entrevistadas desta pesquisa (acima de 89%) soube avaliar corretamente que é possível contaminar-se com o HIV ao praticar sexo anal e ao fazer tatuagem e que existem medicamentos para o tratamento da AIDS, estes dados comparados ao estudo de Ferreira Junior, Francisco e Nogueira (2016), em que 78,4% de suas entrevistadas afirmam que fazer sexo com alguém que se encontra ciente de seu diagnóstico positivo para HIV reduz o risco de transmissão, traz a problemática alarmante da discrepância entre a informação que as populações destes estudos demonstraram.

Quanto a prevenção decorrente do uso de preservativo 28,1% das selecionadas para este estudo não acreditam que este método seja eficaz para reduzir a

transmissão do HIV, o que demonstra ser preocupante em virtude de que Segundo o Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, o preservativo, também denominado de camisinha é o método mais comum e usualmente utilizado para se prevenir a infecção pelo HIV, além de ser mais acessível e distribuído pelo SUS (BRASIL, 2020; GOMES, 2018).

Dentre as participantes 86, 5% (n=64) acreditam que o HIV não seja eliminado através de lavagem com água fria em material para uso de drogas, se tornando um resultado positivo visto que a transmissão da infecção pelo HIV através de agulhas e seringas contaminadas, se dá principalmente entre indivíduos usuários de drogas injetáveis, um estudo comparativo demonstrou que usuários de crack que haviam feito uso de drogas injetáveis, possuíam prevalência de 15,7%, enquanto que indivíduos que nunca usaram crack demonstraram soropositividade de 5,2 % (PECHANSKY; DIEMEN; INCIARDI, 2004).

Com relação aos testes rápidos realizados, (Tabela 4) a hepatite C não foi detectada em nenhuma entrevistada e a Hepatite B apresentou teste reativo em apenas uma pessoa (1,35%). A sífilis foi encontrada em 45 entrevistadas (60,81%) e o HIV em 23 (31,08%). Estes dados vão de encontro a um estudo realizado no Brasil de 2014 a 2017 no estado da Bahia, a pesquisa contou com 638 mulheres transgênero, em que a prevalência de HIV foi de 33,1% (DOURADO, 2017).

Em comparação a um estudo realizado em 12 cidades brasileiras com mulheres transgênero, em que se investigou a prevalência de Sífilis, HIV e Hepatites B e C nesta população, os resultados foram altas taxas de infecção por Sífilis e HIV, enquanto que as Hepatites B e C demonstraram prevalência relativamente baixa (BASTOS; SOARES E COUTINHO, 2018).

Tabela 4: Resultado testagem rápida para as IST's na população investigada

IST	N	%
HIV		

Não reativo	51	69,92
Reativo	23	31,08
Hepatite B		
Não reativo	73	98,65
Reativo	1	1,35
Hepatite C		
Não reativo	74	100
Sífilis		
Não reativo	29	39,19
Reativo	45	60,81

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020

4. CONCLUSÃO

As mulheres transgênero entrevistadas são, em sua maioria, jovens, solteiras, de cor preta ou parda, possuem baixa renda e reduzida escolaridade, ratificando as características desse grupo social no Brasil. Assim, o perfil sociodemográfico da população em estudo é em sua maioria mulheres transgênero, com idade média de 27,40 anos, pardas, solteiras, com escolaridade de 9 a 12 ou mais anos de estudo, renda mensal média de um a dois salários mínimos e profissão dominante profissional do sexo.

Com base no perfil sociodemográfico verificou-se que o nível de conhecimento sobre HIV é satisfatório uma vez que as participantes em sua maioria possuem nível de escolaridade mediano, o que contribui para o acesso a informações. Contudo, essa realidade não extingue a necessidade de manter as ações de promoção à saúde e prevenção.

Foi verificado ainda alta prevalência de entrevistadas testadas e infectadas com HIV e Sífilis, o que demonstra que a realidade em que estas mulheres estão inseridas contribuem para a prevalência do HIV, isto é, o seu ambiente e condições de trabalho, que em sua maioria atuam nas ruas. Observou-se ainda que o nível de escolaridade impacta positivamente no nível de conhecimento sobre HIV, logo maior escolaridade mais conhecimento e vice-versa.

Além da problemática relacionada ao HIV/AIDS, diante da alta prevalência de Sífilis encontrada, faz-se necessária a atenção a este fator visto que a infecção se não tratada traz agravos a saúde irreversíveis, deve-se trabalhar a necessidade do uso do preservativo e as práticas sexuais seguras com múltiplos parceiros em especial as mulheres profissionais do sexo.

Diante do exposto conclui-se que população de mulheres transgênero e travestis de Itumbiara – GO e entorno, possuem conhecimentos básicos e suficientes sobre HIV, contudo diante do elevada quantidade de participantes infectados faz-se a necessidade de melhorias na abordagem e nas ações de promoção da saúde para esta parcela da população, incentivando o empoderamento, redução de desigualdade através da obtenção de conhecimento sobre o HIV/AIDS na contribuição da redução de disseminação de IST's em geral nesta população.

REFERÊNCIAS

BRASIL, CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Transexualidade não é transtorno mental, oficializa OMS**. 2019. Disponível em: <<https://site.cfp.org.br/transexualidade-nao-e-transtorno-mental-oficializa-oms/>>. Acesso em: 22 maio 2020.

_____, DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES CRÔNICAS E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Preservativo/Prevenção Combinada. 2019. <<http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/prevencao-combinada/preservativo>>. Acesso em: 19 maio 2020.

_____, DEPARTAMENTO DE DOENÇAS DE CONDIÇÕES CRÔNICAS E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. **O que é**

população-chave para o HIV? 2019. Disponível em: <<http://www.aids.gov.br/pt-br/faq/20-o-que-e-populacao-chave-para-o-hiv>>. Acesso em: 18 dez. 2019.

_____, FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). **Estudo de abrangência nacional de comportamentos, atitudes, práticas e prevalências de HIV, sífilis e hepatite B e C entre travestis nos municípios de Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Campo Grande/MS, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Manaus/AM, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA e São Paulo/SP.** 2017. Disponível em: <<http://www.aids.gov.br/pt-br/ct/na>>. Acesso em: 18 dez. 2019.

_____, FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. **O vírus da Aids, 20 anos depois.** Disponível em: <<http://www.ioc.fiocruz.br/aids20anos/linhadotempo.html>>. Acesso em: 21 maio 2020.

_____, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE. **Ministério da Saúde inicia hoje o lançamento da Profilaxia Pré-Exposição (PreP).** 2017. Disponível em: <<http://www.fiotec.fiocruz.br/noticias/projetos/4648-ministerio-da-saude-inicia-hoje-o-lancamento-da-profilaxia-pre-exposicao-prep>>. Acesso em: 21 maio 2020.,

_____, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **135 mil brasileiros vivem com HIV e não sabem.** 2019. Disponível em: <<http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46095-135-mil-brasileiros-vivem-com-hiv-e-nao-sabem>>. Acesso em: 18 dez. 2019.

_____, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Brasil mais do que dobra o tempo de sobrevida de pessoas com aids.** 2019. Disponível em: <<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45465-brasil-mais-do-que-dobra-o-tempo-de-sobrevida-de-pessoas-com-aids>>. Acesso em: 19 abr. 2020.

_____, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Diagnóstico do HIV.** 2014. Disponível em: <https://telelab.aids.gov.br/moodle/pluginfile.php/22163/mod_resource/content/2/HIV%20-%20Manual%20Aula%201_SEM.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2020.

_____, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **História da Aids-1885**. 2018. Disponível em:

<<http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/historia-da-aids-1985>>. Acesso em: 23 abr. 2020.

_____, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional De DST/AIDS: Princípios, Diretrizes e Estratégias. Brasília. 1999. Disponível em:

<https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd03_17.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2020.

_____, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais**. Brasília – DF, 2013.

Disponível:

<http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_lesbicas_gays.pdf>. Acesso em: 19 dez. 2019.

_____, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Portaria Conjunta N 1, de 16 de janeiro de 2013**.

2013. Disponível em: <<http://www.aids.gov.br/pt-br/legislacao/portaria-conjunta-no-1-de-16-de-janeiro-de-2013>>. Acesso em: 22 maio 2020.

_____, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Prevenção combinada do HIV: bases conceituais para profissionais, trabalhadores (as) e gestores (as) de saúde**.

Brasília – DF, 2017. Disponível: <file:///E:/Downloads/prevencao_combinada_-_bases_conceituais_web.pdf>. Acesso em: 21 maio 2020.

_____, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Recomendações para Profilaxia da Transmissão Vertical do HIV e Terapia Anti-Retroviral em Gestantes**. Brasília-DF. 2007.

Disponível em:

<https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/recomendacoes_profilaxia_hiv_antiretroviral_gestantes.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2020.

_____, MINISTÉRIO DA SAÚDE/SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. **Boletim Epidemiológico – HIV/AIDS**. Dez. 2019. Disponível em: <<http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2019/boletim-epidemiologico-de-hivaids-2019>>. Acesso em: 20 abr. 2019.

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE-CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA. Doenças Infecciosas e Parasitárias Aspectos Clínicos, Vigilância Epidemiológica e Medidas de Controle. 2 ed. 2000. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/GBDIP001_total.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2020.

_____, ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Folha Informativa HIV/aids**. 2017. Disponível em:

<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5666:folha-informativa-hiv-aids&Itemid=812>. Acesso em: 18 dez. 2019.

_____, SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DEPARTAMENTO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, DO HIV E DAS HEPATITES VIRAIS. **Nota Informativa N° 5/2019 - DIAHV/SVS/MS**. 2019. Disponível em: <<http://www.aids.gov.br/pt-br/legislacao/nota-informativa-no-52019-diahvsms>>. Acesso em: 22 maio 2020.

_____, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO. **Casos de aids identificados no Brasil**. 2019. Disponível em: <<http://www2.aids.gov.br/cgi/tabcgi.exe?tabnet/br.def>>. Acesso em: 27 abr. 2020.

CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. **HIV Risk Behaviors**. 2019. Disponível em: <<https://www.cdc.gov/hiv/risk/estimates/riskbehaviors.html>>. Acesso em: 23 maio 2020.

FERREIRA, S. JR.; FRANCISCO, P. M. S. B.; NOGUEIRA, P. A. Perfil de travestis e transgêneros: tuberculose e HIV/Aids na cidade de São Paulo. **Revista Pan-Americana de Saúde Pública**. 2016.

VERINESI E FOCACCIA. **Tratado de Infectologia**. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2015. p. 165

GOMES, M. P. **Condições de vida de pessoas vivendo com HIV/AIDS: implicações para a qualidade de vida.** Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós Graduação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2018. Disponível em:

<<http://www.unirio.br/ppgenf/dissertacoes/dissertacoes-ppgenf-unirio-ano-2018/dissertacao-marcia-pereira>> Acesso em: 19 maio 2020.

LEVY, JAY A.; BRIGITTE, AUTRAN, BRIGITTE; COUTINHO, ROEL A.; et al. 25 Years of AIDS: recording progress and future challenges. **Journal AIDS.** v. 26, p. 1187-1189. 2019.

MAGNO, L.; SILVA, L. A. V. da; VERAS, M. A. et al. **Estigma e discriminação relacionados à identidade de gênero e à vulnerabilidade ao HIV/aids entre mulheres transgênero: revisão sistemática.** Caderno de Saúde Pública, v. 35, n.4, 2019.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Folha Informativa – HIV/aids.** 2017. Disponível em: <https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5666:folha-informativa-hiv-aids&Itemid=812>. Acesso em: 17 abr. 2020.

PECHANSKY, F.; DIEMEN, L. V.; INCIARDI, J. A. et al. Fatores de risco para transmissão do HIV em usuários de drogas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. **Caderno de Saúde Pública.** v. 20, n. 6. Rio de Janeiro. 2014.

PEREIRA, A. M. B.; NASCIMENTO, F. RF. Prevalência de HIV entre Doadores de Sangue no Banco de Sangue do Maranhão. **DST-Jornal Brasileiro de Doenças Sexualmente Transmissíveis.** 2004. Disponível em: <<http://www.dst.uff.br/revista16-4-2004/2.pdf>>. Acesso em: 26 abr. 2020.

ROSA, M. C. da; SILVA, M. N. O. da; HORA, V. P. da. Patogênese do HIV – características do vírus e transmissão materno-infantil. **Revista Brasileira de Análises Clínicas,** v. 5, n. 8, 2015.

SYSTAT. **Systat® for Windows® version 10.2** [S.l.]: © Systat Software, 2002.

SOARES, J. P.; SILVA, A. C. de O.; SILVA, D. M. da; et al. **Prevalência e Fatores de Risco Para o Hiv/Aids em Populações Vulneráveis: uma revisão integrativa de literatura**. Associação Médica Brasileira. 2017. Disponível em: <<http://www.acm.org.br/acm/seer/index.php/arquivos/article/view/126>>. Acesso em: 19 dez. 2019.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA. **AIDS**. 2020. Disponível em: <<https://www.infectologia.org.br/pg/997/aids>>. Acesso em: 23 abr. 2020.

SOUSA, L. M. S. de. **Estigma e vulnerabilidade ao HIV/AIDS entre Travestis e Mulheres Transexuais**. Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia – UFBA. Salvador, 2017. Disponível em: <<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/26706/1/Tese%20Laio%20Magno%20Souza.%202017.pdf>>. Acesso em: 20 dez. 2019.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Transgender people – HIV/AIDS**. 2019. Disponível em: <<https://www.who.int/hiv/topics/transgender/about/en/>>. Acesso em: 18 dez. 2019.

ZAR, J. H. **Biostatistical analysis**. New Jersey: Prentice Hall, 1984.

KATTARI, SHANNA K.; WHITFIELD, DARREN L.; WALLS, N. EUGENE; et al. Policing Gender Through Housing and Employment Discrimination: Comparison of Discrimination Experiences of Transgender and Cisgender LGBTQ Individuals. **Journal of the Society for Social Work and Research**. v. 7, n. 3, 2016.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO. **Thirty Years of AIDS: A Timeline of the Epidemic**. 2011. Disponível em: <<https://www.ucsf.edu/news/2011/06/104134/thirty-years-aids-timeline-epidemic>>. Acesso em: 16 abr. 2020.

FOCACCIA, R. **Tratado de Infectologia**. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2015. p. 165.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Transgender people – HIV/AIDS**. 2019.

Disponível em: <<https://www.who.int/hiv/topics/transgender/about/en/>>. Acesso em: 18 dez. 2019.

SOARES, J. P.; SILVA, A. C. de O.; SILVA, D. M. da; et al. **Prevalência e Fatores de Risco Para o Hiv/Aids em Populações Vulneráveis: uma revisão integrativa de literatura**. Associação Médica Brasileira, 2017.

SANTOS, L. R. L. de.; BARROS, M. A. J.; FERREIRA, M. C. M. de. et al. **Recorte das características socioeconômica de travestis prostitutas**. Caderno Espaço Feminino, v. 6, n. 9, 2019.

NUTTBROCK, L.A., HWAHNG, S.J. Ethnicity, Sex Work, and Incident HIV/STI Among Transgender Women in New York City: A Three Year Prospective Study. **AIDS Behav.**, v. 21, n. 4, p. 3328–3335, 2017.

DOURADO, M. I. C. **Vulnerabilidade ao HIV/aids e Sífilis na população de travestis e transexuais e seus modos de vida em Salvador-Bahia**. Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. 2017. Disponível em: <<http://www.aids.gov.br/pt-br/ct/tc-2542012>>. Acesso em: 14 fev. 2021.

CHHIM, S., NGIN, C., TUOT, S. *et al.* Prevalência de HIV, comportamentos de risco e experiências de discriminação entre mulheres trans no Camboja: resultados descritivos de uma pesquisa biológica e comportamental integrada nacional. *BMC Int Health Hum Rights* **17**, 14 (2017). <https://doi.org/10.1186/s12914-017-0122-6>.

KRÜGER, A.; SPERANDEI, S.; BERMUDEZ, X. P. C.; MERCHÁN-HAMANN, E. Characteristics of hormone use by travestis and transgender women of the Brazilian Federal District. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, [S.L.], v. 22, n. 1, 2019.

BASTOS, F. I.; BASTOS, L. S.; COUTINHO, C. HIV, HCV, HBV e sífilis entre mulheres transexuais do Brasil: avaliação de diferentes métodos para ajustar as taxas de infecção de uma população esparsa e difícil de alcançar. **Revista Medicina**. V. 97.

2018. Disponível em: https://journals.lww.com/md-journal/Fulltext/2018/05251/HIV,_HCV,_HBV,_and_syphilis_among_transgender.7.aspx. Acesso em: 15 fev. 2021.

KATTARI, SHANNA K.; WHITFIELD, DARREN L.; WALLS, N. EUGENE; et al. Policing Gender Through Housing and Employment Discrimination: Comparison of Discrimination Experiences of Transgender and Cisgender LGBTQ Individuals. **Journal of the Society for Social Work and Research**. v. 7, n. 3, 2016.

SOUSA; FERREIRA; SÁ, J. Estudo descritivo da homofobia e vulnerabilidade ao HIV/Aids das travestis da Região Metropolitana do Recife, Brasil. **Ciência e Saúde Coletiva**, v. 1, n. 5, 2013.

BRASIL, GOVERNO FEDERAL, MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS. STF autoriza mudança de nome no registro civil de pessoas transexuais e transgêneros sem cirurgia. 2018. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2018/marco/stf-autoriza-mudanca-de-nome-no-registro-civil-de-pessoas-transexuais-e-transgeneros-sem-cirurgia>>. Acesso em: 22 maio 2020.

BRASIL, CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Transexualidade não é transtorno mental, oficializa OMS. 2019. Disponível em: <<https://site.cfp.org.br/transexualidade-nao-e-transtorno-mental-oficializa-oms/>>. Acesso em: 22 maio 2020.

PORTO, R. L. de A. Sentidos Atribuídos a Partir da Comunicação do Diagnóstico de HIV/AIDS em Mulheres Transgênero à Luz da Fenomenologia de Heidegger. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Amazonas. Manaus, 2018. Disponível em: <https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/6752/2/Disserta%c3%a7%c3%a3o_Rafael%20Porto_PPGPSI>. Acesso em: 22 maio de 2020.

CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Transgender People: The Numbers. 2019. Disponível em:

<<https://www.cdc.gov/hiv/group/gender/transgender/index.html>>. Acesso em: 23 maio 2020.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil